

Emanuel Neri Piedade, e-mail: emanuelneri@gmail.com

Nícolas Alessandro de Souza Belete, e-mail: nicolas.belete@unir.br

PESQUISA POR UM MODELO TEÓRICO PARA ANÁLISE DA MOBILIDADE DO LEITO DO RIO MADEIRA

Introdução: A Hidrovia do Rio Madeira, desempenha um papel crucial no desenvolvimento sustentável da Amazônia Ocidental, proporcionando um meio eficiente de escoamento de grandes cargas e cumprindo com Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 9 e 13, reforçando a importância estratégica do modal aquaviário, que se destaca por apresentar menor emissão de CO₂. Contudo, a dinâmica de um rio andino em uma bacia sedimentar, apresenta desafios, especialmente em relação aos sedimentos de fundo. A falta de um modelo analítico definido compromete a compreensão necessária para a manutenção sustentável da hidrovia. Diante dos investimentos substanciais em dragagem e do Plano de Monitoramento Hidroviário (PMH) pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, destaca-se a necessidade de estabelecer um modelo teórico de análise da mobilidade de sedimentos de fundo. **Objetivos:** Este estudo busca identificar um modelo teórico de análise da mobilidade do leito do rio Madeira que possa auxiliar planejamento de manutenção da Hidrovia, orientado para o uso sustentável dos recursos hídricos. **Metodologia:** A metodologia adotada consiste em uma revisão abrangente de bibliografia relacionada a livros e artigos utilizando plataformas renomadas como Web of Science, Scopus e SCIELO, empregando palavras-chave específicas, consiste também no levantamento de dados originados do PMH-Rio Madeira, do DNIT, para a caracterização do rio. A análise focará na identificação dos modelos já desenvolvidos e na possibilidade de seu emprego em razão dos dados produzidos. **Resultados:** Espera-se conseguir identificar modelos para a análise da dinâmica de transporte de sedimentos de leito em rios com fundo em areia e associar às particularidades do Rio Madeira, estabelecendo uma proposta metodológica que possa ser replicável aos passos críticos de restrição à navegação por assoreamento do Rio Madeira. **Conclusão:** O estudo busca contribuir para o conhecimento da mobilidade de sedimentos de fundo no Rio Madeira. Poderá favorecer a disseminação do conhecimento com relação à hidrossedimentologia fluvial e auxiliar na melhor aplicação de recursos destinados à manutenção da hidrovia oferecendo subsídios teóricos para uma gestão mais sustentável dos recursos hídricos na região.

Palavras-chave: Sediment transport. Bed-load. River. Sand dunes.